

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2008年7月10日 (10.07.2008)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2008/081537 A1

- (51) 国際特許分類:
C07D 263/54 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01)
A61K 31/423 (2006.01) A61P 43/00 (2006.01)
A61K 31/4427 (2006.01) C07D 413/04 (2006.01)
A61K 31/4439 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2006/326233
- (22) 国際出願日: 2006年12月28日 (28.12.2006)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社ヒューマンセルシステムズ (HUMAN CELL SYSTEMS, INC.) [JP/JP]; 〒1600022 東京都新宿区新宿 2-6-8 新宿北斗ビル 6F Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 遠藤 仁 (ENDO, Hitoshi) [JP/JP]; 〒1600022 東京都新宿区新宿 2-6-8 新宿北斗ビル 6F 株式会社ヒューマンセルシステムズ内 Tokyo (JP). 金井 好克 (KANAI, Yoshikatsu) [JP/JP]; 〒1930931 東京都八王子市台町 1-2-3 Tokyo (JP). 齋藤 邦夫 (SAITO, Kunio) [JP/JP]; 〒3300801 埼玉県さいたま市大宮区土手町 3-2-25-208 Saitama (JP). 小田 晃司 (ODA, Koji) [JP/JP]; 〒3360926 埼玉県さいたま市緑区東浦和 2-6-1 A-409 Saitama (JP).
- (74) 代理人: 伊藤 温 (ITO, Atsushi); 〒1040033 東京都中央区新川 2-1-1 進藤ビル 2階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書

(54) Title: AROMATIC AMINO ACID DERIVATIVE WITH LAT1 INHIBITORY ACTIVITY, LAT1 INHIBITOR CONTAINING THE SAME AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

(54) 発明の名称: LAT1 阻害活性を有する芳香族アミノ酸誘導体、それを含有するLAT1 阻害活性剤及びその製造方法

(57) Abstract: A useful and novel aromatic amino acid derivative which is soluble in water, has a selective inhibitory activity against LAT1 that is specifically expressed in a cancer cell, and has a high cancer cell growth inhibitory activity, an LAT1 inhibitor containing the same and a method for producing the same.

(57) 要約: 水溶性であり、癌細胞に特異的に発現を示すLAT1 に対して選択的阻害活性を有し、さらには、癌細胞増殖抑制活性の高い、有用な新規芳香族アミノ酸誘導体、それを含有するLAT1 阻害活性剤及びその製造方法。

WO 2008/081537 A1

明 細 書

LAT1阻害活性を有する芳香族アミノ酸誘導体、それを含有するLAT1
 阻害活性剤及びその製造方法 LAT-inhibiting activity ' ' raw aromatic amic
 acid derivative, LAT-inhibiting active agent
 containing it and method for producing the
 技術分野 same

[0001] 本発明は、腫瘍細胞において高発現するLAT1(L-タイプ アミノ酸トランスポー
 ター1)に対して選択的な阻害活性を有する新規な芳香族アミノ酸誘導体、それを含
 有するLAT1選択的阻害活性剤(例えば抗癌剤として有用)及びその製造方法に関
 するものである。

背景技術

[0002] 腫瘍細胞では、その急速な増殖、上昇した細胞内代謝を保障するために糖やアミ
 ノ酸の細胞への取り込みが亢進している。これは、それらの栄養素の細胞への取り込
 みを担当するトランスポーターの機能発現の亢進により実現される。特に、腫瘍細胞
 に必須アミノ酸を供給するために発現するアミノ酸トランスポーターは、腫瘍細胞増
 殖の律速段階の一つとなり、その機能抑制により腫瘍の増殖を制御できる可能性が
 ある。

[0003] アミノ酸トランスポーターは古典的には、アミノ酸輸送システムとして記載され、アミノ
 酸分子の多様性を反映して多くの輸送システムが同定されている。腫瘍細胞におい
 ては、中性アミノ酸に属する必須アミノ酸の多くは、システムLと呼ばれる輸送システ
 ムを介して細胞へ供給される。システムLは、分枝アミノ酸や芳香族アミノ酸等の大型
 側鎖を持つ中性アミノ酸を選択的に輸送する輸送システムであり、1960年代にBC
 H{2-アミノ-ピシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-カルボン酸}というシクロヘプタン環
 を持つアミノ酸取り込み抑制薬に特異的な輸送システムとして記載された。システムL
 は、広い基質選択性をその特徴とするため、多様な作用薬デザインが可能であると
 考えられる。

[0004] システムLの分子クローニングは、過去に複数の研究グループにより試みられたが
 成功には至らず、単一のタンパク質ではなく複数因子から構成される可能性が示唆
 された。本発明者らは、1回膜貫通型タンパク質4F2hc(4F2 heavy chain; 4F

2抗原重鎖:CD98)が、システムLの活性維持に必須であることに着目し、4F2hcがシステムLトランスポーターの構成要素であると考えた。4F2抗原は、もともとはリンパ球の活性化抗原として1981年にモノクローナル抗体により同定されたものであり、当初から、ジスルフィド結合によって連結した重鎖と軽鎖から構成されるヘテロ二量体型タンパク質であることが知られていた。重鎖はその後cDNAクローニングにより1回膜貫通型タンパク質であることが示されたが、軽鎖の実体が明らかにされなかったため、腫瘍細胞に高発現する等の情報が蓄積されながらも、4F2抗原の機能は不明のままであった。本発明者らは、1998年に、4F2hcによって活性化されるアミノ酸トランスポーターとして、C6グリオーマ細胞からシステムLのcDNAを単離した(Kanai, Y. et al. J. Biol. Chem. 273: 23629-23632, 1998)。そのcDNAのコードするLAT1(L-type amino acid transporter 1)と名付けた12回膜貫通型の新規タンパク質は、4F2抗原軽鎖に相当し、4F2hcとジスルフィド結合を介して連結してヘテロ二量体を形成する。LAT1と4F2hcの複合体は、ロイシン、イソロイシン、バリン、フェニルアラニン、チロシン、トリプトファン、メチオニン、ヒスチジン等の大型の側鎖を持つ中性アミノ酸を Na^+ 非依存的に輸送し、前述のシステムL特異的インヒビターであるBCHによって抑制され、古典的システムLの特性を示すトランスポーターとして機能する。このように、システムLがヘテロ二量体構造を持つタンパク質であることが明らかにされ、また4F2抗原がアミノ酸トランスポーターであることが示されたことになる。

[0005] LAT1は、正常組織における発現は、脳、胎盤、骨髄、精巣等に限られ、胎児肝において強発現するが、成体肝においては発現は検出されない。LAT1の部分配列は、機能未同定の癌関連配列TA1(Sang, J. et al. Cancer Res. 55: 1152-1159, 1995; Wolf, D. A., et al. Cancer Res. 56: 5012-5022, 1996)としてすでに報告されていた。そこで、LAT1と悪性腫瘍との関わりを明らかにするために、本発明者らはヒト腫瘍細胞株及びヒト悪性腫瘍組織での発現を検討した。その結果、検討した30種類に及ぶヒト腫瘍細胞株にLAT1が強発現すること、さらにヒト悪性腫瘍組織で4F2hcとともに発現が亢進し特徴的な分布を示すことが明らかになった。従って、LAT1が腫瘍細胞に発現の亢進するシステムLの分子実

体であることが明らかになった。

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0006] このような状況下、本発明者らは、LAT1阻害活性を示すとともに癌細胞の増殖を抑制する化合物として、一般式(I-A)：

[化6]

で示される芳香族アミノ酸誘導体を提案した(特許文献1)。

[0007] しかしながら、特許文献1において静脈内投与での癌細胞増殖抑制活性の示されている2化合物(実施例6の3及び実施例49の3)は水溶性が極めて低く、注射剤としての使用が困難であるという問題点が残されていた。また、唯一水溶性の化合物(実施例98)は、静脈内投与での癌細胞増殖抑制活性をほとんど示さない。

[0008] そこで、本発明は、水溶性でありLAT1選択的阻害活性及び癌細胞増殖抑制活性の高い、有用な新規芳香族アミノ酸誘導体を提供することを目的とする。

特許文献1: WO03/066574号公報

課題を解決するための手段

[0009] 本発明者らは、鋭意研究の結果、特許文献1に示された一般式(I-A)の化合物の内、所定構造を有するものが前記作用を奏することを見出し、本発明(1)～(14)を完成させたものである。

[0010] 即ち、本発明(1)は、一般式(I)：

[化7]

(式中、 R^1 は、水素原子又はアミノ保護基であり; R^2 は、水素原子、アリール基、アラキル基又はアルキル基であり; R^3 は、アミノ基、ジメチルアミノ基又はニトロ基であり; R^4 は、水素原子、塩素原子又はジメチルアミノ基であり; X は、CH又はNである)で示される化合物又はその薬理的に許容され得る塩である芳香族アミノ酸誘導体である。

- [0011] 本発明(2)は、前記化合物における R^1 及び R^2 が、水素原子である、前記発明(1)の芳香族アミノ酸誘導体である。
- [0012] 本発明(3)は、水溶性である、前記発明(1)又は(2)の芳香族アミノ酸誘導体である。
- [0013] 本発明(4)は、LAT1阻害活性を有する、前記発明(1)～(3)のいずれか一つの芳香族アミノ酸誘導体である。
- [0014] 本発明(5)は、LAT1発現細胞のアミノ酸取り込み抑制効果、LAT1発現細胞の増殖抑制効果、LAT1発現細胞の組織増大抑制効果又はLAT1発現細胞由来疾患の延命効果を有する、前記発明(4)の芳香族アミノ酸誘導体である。ここで、「LAT1発現細胞」とは、定量的PCR法(例えば本明細書の試験例5)によりLAT1の発現が確認できる細胞を指し、例えば癌細胞を挙げることができる。
- [0015] 本発明(6)は、LAT1発現細胞が癌細胞である、前記発明(5)の芳香族アミノ酸誘導体である。
- [0016] 本発明(7)は、癌が膵癌、膀胱癌、乳癌又は胃癌である、前記発明(6)の芳香族ア

ミノ酸誘導体である。

[0017] 本発明(8)は、前記発明(1)～(7)のいずれか一つの芳香族アミノ酸誘導体を含む、医薬組成物である。

[0018] 本発明(9)は、LAT1阻害剤である、前記発明(8)の医薬組成物である。

[0019] 本発明(10)は、LAT1発現細胞のアミノ酸取り込み抑制剤、LAT1発現細胞の増殖抑制剤、LAT1発現細胞の組織増大抑制剤又はLAT1発現細胞由来疾患の延命剤である、前記発明(9)の医薬組成物である。

[0020] 本発明(11)は、LAT1発現細胞が癌細胞である、前記発明(10)の医薬組成物である。

[0021] 本発明(12)は、癌が膵癌、膀胱癌、乳癌又は胃癌である、前記発明(11)の医薬組成物である。

[0022] 本発明(13)は、一般式(II)：

[化8]

(式中、R^{1a}は、アミノ保護基であり；R^{2a}は、アリール基、アラルキル基又はアルキル基である)で示される化合物を、一般式(III)：

[化9]

(式中、 R^3 は、アミノ基、ジメチルアミノ基又はニトロ基であり; R^4 は、水素原子、塩素原子又はジメチルアミノ基であり; X は、 CH 又は N であり; Y は、水酸基又はハロゲン原子である)で示される化合物と反応させ、一般式(Ia):

[化10]

(式中、 R^{1a} 、 R^{2a} 、 R^3 、 R^4 及び X は、前記の通りである)で示される化合物を得る工程(ここで、 Y が水酸基である場合、溶媒中、縮合剤としてアゾ化合物とホスフィン化合物を用いて $-30\sim 25^\circ C$ で光延反応を行い; Y がハロゲン原子の場合、溶媒中、相間移動触媒の存在又は不存在下、塩基を用い、 $25\sim 100^\circ C$ で反応を行う)を含む、一般式(Ia)で示される芳香族アミノ酸誘導体の製造方法である。

[0023] 本発明(14)は、上記発明(13)の一般式(Ia)の化合物中の R^{1a} 及び R^{2a} を脱保護反応に付することにより、式(Ib):

[化11]

(式中、 R^3 、 R^4 及びXは、前記の通りである)で示される化合物を得る工程を含む、一般式(Ib)で示される芳香族アミノ酸誘導体の製造方法である。

発明を実施するための最良形態

[0024] まず、本発明に係る芳香族アミノ酸誘導体を説明する。当該芳香族アミノ酸誘導体は、一般式(I)：

[化12]

(式中、 R^1 は、水素原子又はアミノ保護基であり; R^2 は、水素原子、アリール基、アラキル基又はアルキル基であり; R^3 は、アミノ基、ジメチルアミノ基又はニトロ基であり; R^4 は、水素原子、塩素原子又はジメチルアミノ基であり;Xは、CH又はNである)で

示される化合物又はその薬理的に許容され得る塩である。

- [0025] ここで、一般式(I)の化合物において、 R^1 のアミノ保護基としては、アミノ基を一般的に保護し得る基であればよく、具体的にはアシル基、例えば、アルコキシカルボニル、ハロゲン原子等で置換されていてもよい低級アルカノイル、シクロ低級アルキルオキシ、低級アルカノイル、カルボキシ低級アルカノイル、低級アルキルカルバモイル、アロイル、アレーンスルホニル基等が挙げられる。特に好ましいアミノ保護基としては、*t*-ブトキシカルボニル、トリフルオロアセチル、アセチル等が挙げられる。尚、本明細書における「低級」とは、特に断りのない限り、炭素数1~6のものを意味する。
- [0026] R^2 のアルキル基としては、低級アルキル基が好ましく、具体的には、メチル、エチル、プロピル等が挙げられる。アラルキル基としては、ベンジル、フェネチル等が挙げられる。アリール基としては、フェニル、トリル、キシリル、クメニル、メシル、ナフチル、ビフェニル等が挙げられる。
- [0027] 薬理的に許容される塩としては、例えばアルカリ金属塩(ナトリウム塩、カリウム塩など)、アルカリ土類金属塩(カルシウム塩、マグネシウム塩など)、アンモニウム塩、有機塩基(トリメチルアミン、トリエチルアミン、ピリジン、ピコリン、ジシクロヘキシルアミン、ジベンジルエチレンジアミンなど)との塩、有機酸(酢酸、安息香酸、コハク酸、フマル酸、マレイン酸、乳酸、クエン酸、酒石酸、グルコン酸、メタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、ギ酸、*p*-トルエンスルホン酸、トリフルオロ酢酸など)との塩、無機酸(塩酸、臭化水素酸、硫酸、リン酸など)との塩、アミノ酸(アルギニン、アスパラギン酸、グルタミン酸など)との塩が挙げられる。また、これらの芳香族アミノ酸誘導體及びその塩は、水和物のような溶媒和物の形態であってもよい。
- [0028] ここで、一般式(I)の化合物における R^1 及び R^2 は、水素原子であることが好適である。また、 R^4 又はXは、ベンゾオキサゾール環の結合部位を1位としたとき、4位に存在することが好適である。尚、 R^4 が水素原子である場合、Xは4位に存在することが好適であり、 R^4 が水素原子以外でありXがNである場合、 R^4 が4位(パラ位)に存在し、Xは3位に存在することが好適である。
- [0029] これらの内、特に以下の8種の化合物が好適である。

[表1]

表1

構造	物質番号
	(1-1)
	(1-2) (KYT0353) JPH203
	(1-3)
	(1-4) (KYT0351)
	(1-5)
	(1-6) (KYT0359)
	(1-7)
	(1-8) (KYT0360)

[0030] 次に、本発明に係る芳香族アミノ酸誘導体の物性を説明する。当該芳香族アミノ酸誘導体は、(1)水溶性である、(2)LAT1選択的阻害活性がある、という特性を有す

る。以下、順に詳述する。

[0031] まず、本発明に係る芳香族アミノ酸誘導体は、水溶性である。ここで、「水溶性」とは、pH3の塩酸酸性条件下かつ25°C下で、100 μ M以上(好適には1mM以上)水に溶解することを指す。

[0032] 次に、本発明に係る芳香族アミノ酸誘導体は、LAT1選択的阻害活性を有する。ここで、「LAT1」は、LAT1のアミノ酸配列を持つあるいは先行特許(例えば、特開平11-299489)で許容された配列のバリエーションの範囲の配列を持つ分子を指す。ここで、LAT1は、L型アミノ酸トランスポーター(個々の細胞に栄養としてアミノ酸を供給するトランスポーター)の第一のアイソフォームであり、ロイシン、イソロイシン、バリン等の大型の中性アミノ酸を輸送する機能を有すると共に、腫瘍細胞(特に悪性腫瘍細胞)において高発現する、507アミノ酸残基からなる12回膜貫通型の膜蛋白である。また、「LAT1選択的」とは、ロイシンの取り込みに関し、LAT2のIC₅₀の値に対するLAT1のIC₅₀の値の比が、0.5以下の値を示すものを指し、さらに好ましくは0.1以下の値を示すことを指す。ここで、「LAT2」は、正常細胞型システムLを指す。当該性質のため、癌タイプのLAT1に有効で、正常タイプのLAT2には無効な高い選択性を持つ抑制薬(抗癌剤)の製造が可能となる。即ち、癌細胞のアミノ酸輸送に作用し正常細胞のアミノ酸輸送に作用しないので、副作用の発現が生じ難い。

[0033] 次に、本発明に係る芳香族アミノ酸誘導体の製造方法を説明する。当該芳香族アミノ酸誘導体は、市場で入手できる原料物質から、後述の製造例又はそれに準じた方法により得られる化合物から合成することができる。例えば、以下に示す方法により製造することができる。

[化13]

- [0034] 式中、 R^{1a} は、アミノ基の保護基、例えば、*t*-ブトキシカルボニル又はトリフルオロアセチルなどのアシル基であり、 R^{2a} は、アリール、アラルキル又はアルキル基であり、 R^3 は、アミノ基、ジメチルアミノ基又はニトロ基であり、 R^4 は、水素原子、塩素原子又はジメチルアミノ基であり、Xは、CH又はNであり、Yは、水酸基、ハロゲン原子等の反応性置換基を表す。
- [0035] つまり、式(II)の化合物を式(III)の化合物と反応させることにより式(Ia)で表される化合物とし、次いで脱保護することにより式(Ib)の化合物を得ることができる。なお、式(Ia)の化合物における置換基を、任意に変換した後、脱保護を行ってもよい。
- [0036] 式(II)の化合物と式(III)の化合物との反応は、(i) Yが水酸基の場合、テトラヒドロフラン、ジメチルホルムアミド等の反応に影響を及ぼさない溶媒中、縮合剤としてアゾジカルボン酸ジエチル等のアゾ化合物およびトリフェニルホスフィン等のホスフィン化合物を用い、反応温度 $-30\sim 25^{\circ}\text{C}$ で行う光延反応、(ii) Yがハロゲン原子などの反応性置換基の場合、ジメチルホルムアミド、アセトン等の溶媒中、ヨウ化テトラ-*n*-ブチルアンモニウム等の相間移動触媒の存在または非存在下、炭酸カリウム、炭酸セシウム等の塩基を用い、反応温度 $25\sim 100^{\circ}\text{C}$ で行う反応等により好適に進行し、容易に式(Ia)の化合物を得ることができる。
- [0037] 式(Ia)の化合物におけるアミノ保護基の脱離反応は、酢酸、トリフルオロ酢酸、塩酸、臭化水素酸、*p*-トルエンスルホン酸等の酸を単独で又は混合して用い、ジオキサン、酢酸エチル、メタノール等の溶媒の存在下もしくは非存在下、反応温度 $0\sim 150^{\circ}\text{C}$ で行う反応、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム等の塩基を用い、水-テトラヒドロフラン等の混合溶媒中、反応温度 $0\sim 25^{\circ}\text{C}$ で行う反応、ヨウ化トリメチルシランまたは塩化トリメチルシラン-ヨウ化ナトリウムを用い、アセトニトリル、クロロホルムなどの溶媒中、反応温度 $40\sim 80^{\circ}\text{C}$ で行う反応、メタノール、エタノール、酢酸エチル、テトラヒドロフラン等の溶媒中、パラジウム炭素等の触媒の存在下、反応温度 $25\sim 50^{\circ}\text{C}$ で行う接触水素添加反応等の脱保護反応あるいはこれら脱保護反応の組み合わせにより好適に行うことができる。
- [0038] なお、式(Ia)の R^3 がニトロ基である場合は常法により還元してアミノ基に変換後、脱保護反応を行ってもよい。

[0039] 次に、本発明に係る医薬組成物を説明する。当該医薬組成物は、一般式(I)で示される芳香族アミノ酸誘導体を有効成分として含有する。ここで、当該医薬組成物は、前述のようにLAT1阻害剤として有用である他、当該阻害剤として機能する結果、LAT1発現細胞(例えば癌細胞)のアミノ酸取り込み抑制剤、LAT1発現細胞の増殖抑制剤、LAT1発現細胞の機能抑制剤、LAT1発現細胞の組織増大抑制剤又はLAT1発現細胞由来疾患の延命剤としても有用である。より具体的には、癌細胞の増殖抑制作用、悪性腫瘍に伴う血管新生及び糖尿病性網膜症等の網膜の増殖性病変に伴う血管新生の抑制作用、細胞増殖に伴う疾患、例えば、各種炎症性疾患、創傷治療過程の過剰な肉芽形成等の抑制作用、輸送系Lを介して輸送される毒物の吸収及び体内分布の制御作用、細胞のアミノ酸代謝が亢進することにより生じる弊害、例えば、糖新生亢進による高血糖、生理的なあるいは各種疾患に伴う滑格筋の萎縮、骨吸収の亢進した状態の抑制作用等の種々の作用を期待した医薬品として有用である。

[0040] 次に、本発明に係る医薬組成物の使用方法について説明する。まず、投与方法に関しては、当該医薬組成物は、例えば、経口、経皮又は注射等により投与することができる。特に、(1)有効成分である式(I)の芳香族アミノ酸誘導体はpH3で水溶性であるため、経口投与による胃への局部投与が可能になる点(胃癌)、(2)当該芳香族アミノ酸誘導体は弱酸性(例えばpH5)でも有効量水に溶解可能であるので、例えば膀胱注といった投与方法での局部投与が可能にある点(例えば膀胱癌)、(3)当該芳香族アミノ酸誘導体は弱アルカリ領域(pH7.4)でも有効量水に溶解可能であるので、静注での全身投与が可能である点(例えば膵臓癌、乳癌)、といった具合に、癌の部位に対応し、適切かつ効率的な投与方法が自由に選択できる。ここで、具体的投与方法としては、膀胱癌については膀胱注投与、胃癌については経口投与、乳癌、膵癌については静注投与が好ましい。次に、剤型を例示すると、経口投与用の錠剤、顆粒及びカプセル剤は、慣用の添加剤、例えば、結合剤(例えばシロップ、アラビアゴム、ゼラチン、ソルビトール、トラガント又はポリビニルピロリドン);充填剤(例えば乳糖、砂糖、トウモロコシ澱粉、リン酸カルシウム、ソルビトール又はグリシン);用滑剤(例えばステアリン酸マグネシウム、タルク、ポリエチレングリコール又はシリカ);崩壊

剤(例えば馬鈴薯澱粉)又は湿潤剤(例えばラウリル硫酸ナトリウム)を含んでいてもよい。錠剤、顆粒及びカプセル剤は、通常の製剤の分野で公知の方法で被膜を形成してもよい。経口投与用の液体製剤は、例えば水性又は油性の懸濁液、溶液、エマルジョン、シロップ又はエリキシルの形態であってもよく、使用前に水又は他の適切な溶剤に溶解する凍結乾燥製剤としてもよい。液体製剤は通常の添加剤、例えば懸濁化剤(例えばソルビトール、シロップ、メチルセルロース、グルコースシロップ、ゼラチン水添加食用脂);乳化剤(例えばレシチン、ソルビタンモノオレエート又はアラビアゴム);非水性賦形剤(例えばアーモンド油、分画ココヤシ油又はグリセリン、プロピレングリコール又はエチルアルコールのような油性エステル);保存剤(例えばメチル又はプロピルp-ヒドロキシ安息香酸塩又はソルビン酸)及び着香剤又は着色剤を含んでいてもよい。経皮投与する場合、有効成分はクリーム、ローション又は軟膏の形態をとっていてもよい。薬剤として用いることができるクリーム又は軟膏製剤は、当該分野で周知の方法により調製することができる。また、注射剤は、化合物(I)又はその塩を適当な媒体に懸濁又は溶解させることにより製造することができる。注射剤には、局所麻酔剤、保存剤及び緩衝剤のようなアジュバント等を含んでいてもよい。

[0041] 本発明に係る芳香族アミノ酸誘導体(I)又はその塩の投与量は、化合物(I)の活性、患者の年齢、体重、全身的な健康度、性別、投与時間、投与経路、疾患の重篤度を含む種々の要因によって適宜調整することができ、例えば、通常、成人1日あたり10～5000mg程度、好ましくは100～3000mg程度を、1～5回に分けて投与することが適当である。

実施例

[0042] 以下に、本発明の芳香族アミノ酸誘導体(I)の製造法を製造例及び実施例により、また、L型アミノ酸トランスポーター阻害剤としての作用を試験例により詳細に説明する。

[0043] <製造例1>

[化14]

1) 3-アミノ-2-ヒドロキシ安息香酸 メチルエステル塩酸塩(21.7 g, 106.6 mmol)、N,N-ジメチルアニリン(27.03 ml, 213.1 mmol)、およびテトラヒドロフラン(270 ml)の混合物に氷冷攪拌下、ベンゾイルクロリド(14.74 ml, 127.9 mmol)のテトラヒドロフラン(135 ml)溶液を滴下し、同温度で1時間攪拌した。反応液に酢酸エチルと水を加え、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液でpH8として酢酸エチルで抽出した。抽出層は水、飽和食塩水で順に洗浄後、乾燥して、溶媒を減圧留去した。残さをシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン/酢酸エチル=9)で精製して、3-ベンゾイルアミノ-2-ヒドロキシ安息香酸 メチルエステル(24.67 g, 85%)を無色結晶として得た。

融点: 104~105°C

[0044] [化15]

2) 3-ベンゾイルアミノ-2-ヒドロキシ安息香酸 メチルエステル(15.00 g, 55.30 mmol)の酢酸(270 ml)溶液に15~16°Cで70%硝酸(17.6 ml)を滴下し、室温で3時間攪拌した。反応液を氷水(1200 ml)中に注ぎ込み1時間攪拌して、析出物をろ取し、水、ジエチルエーテルで順に洗浄後乾燥して3-ベンゾイルアミノ-2-ヒドロキシ-5-ニトロ安息香酸 メチルエステル(14.01 g, 80%)を黄色結晶として得た。

融点: 192~199°C

[0045] [化16]

3) 3-ベンゾイルアミノ-2-ヒドロキシ-5-ニトロ安息香酸 メチルエステル(14.0 g, 44.27 mmol)にポリリン酸トリメチルシリルエステルの1,2-ジクロロベンゼン溶液(0.67モル溶液;132 ml)を加え、150°Cで5時間加熱攪拌した。反応液を氷冷し、析出物をろ取りn-ヘキサン、冷メタノールで洗浄後乾燥して、(5-ニトロ-2-フェニルベンズオキサゾール-7-イル)カルボン酸 メチルエステル(11.85 g, 84%)を黄色結晶として得た。

融点: 193~194°C

[0046] [化17]

4) (5-ニトロ-2-フェニルベンズオキサゾール-7-イル)カルボン酸メチルエステル(11.08 g, 37.15 mmol)のテトラヒドロフラン(1560 ml)溶液にアルゴン雰囲気下-25°Cで、水素化リチウムアルミニウム(1.41 g, 37.1 mmol)を5分間かけ加え、同温度で1.5時間攪拌した。反応液に同温度で水(125 ml)を加え、氷冷し3時間攪拌した。生じた不溶物をろ去し、ろ液の溶媒を300 mlまで減圧留去した。残さをクロロホルムで希釈し、水、飽和食塩水で順に洗浄後乾燥し、溶媒を減圧留去した。残さをシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/酢酸エチル=12)で精製して、(5-ニトロ-2-フェニルベンズオキサゾール-7-イル)メタノール(6.71 g, 67%)を無色結晶として得た。

融点: 177~178 °C

IR (Nujol) 3346, 3213, 1611 cm^{-1}

APCI-MS m/z : 271 $[\text{M}+\text{H}]^+$

この化合物は、実施例1で原料として用いた。実施例3で使用した[2-(2-クロロ-5-ピリジル)-5-ニトロベンズオキサゾール-7-イル]メタノールは、この方法に準じて合成した。

[0047] <製造例2>

[化18]

1) 製造例1の1)、2)、3)と同様にして合成した[5-ニトロ-2-(4-ピリジル)ベンズオキサゾール-7-イル]カルボン酸メチルエステル(12.1 g, 40.44 mmol)のテトラヒドロフラン(750 ml)-酢酸エチル(1000 ml)溶液に塩化第一すず二水和物(45.6 g, 202.2 mmol)を加え、アルゴン雰囲気下、2時間加熱還流した。反応液を氷冷し、飽和食塩水(200 ml)を加え、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液でpH8として、不溶物をろ去しテトラヒドロフラン-酢酸エチル(1:2混液)で洗浄した。ろ液、洗液を合わせ水、飽和食塩水で順に洗浄後乾燥した。有機層の溶媒を減圧留去し、残さをジイソプロピルエーテルで洗浄後、乾燥して[5-アミノ-2-(4-ピリジル)ベンズオキサゾール-7-イル]カルボン酸メチルエステル(9.91 g, 91%)を黄色結晶として得た。

融点: 234~239°C

[0048] [化19]

2) [5-アミノ-2-(4-ピリジル)ベンズオキサゾール-7-イル]カルボン酸メチルエステル(23.4 g, 86.90 mmol)のN, N-ジメチルホルムアミド(350 ml)懸濁液にアルゴン雰囲気下、80°Cで37%ホルムアルデヒド水溶液(39 ml)-ギ酸(39 ml)の混液を滴下し、同温度で2時間加熱攪拌した。反応液を氷冷し、テトラヒドロフラン、酢酸エチル、飽和食塩水を加え、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液でpH8として酢酸エチルで抽出した。抽出層を水、飽和食塩水で順に洗浄後、乾燥して、溶媒を減圧留去し、残さをアミンシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロマトレックス(登録商標)NH)(n-ヘキサン/酢酸エチル=2.33)で精製して[5-ジメチルアミノ-2-(4-ピリジル)ベンズオキサゾール-7-イル]カルボン酸メチルエステル(18.21 g, 70%)を黄色結晶として得た。

融点: 138~139°C

[0049] [化20]

3) [5-ジメチルアミノ-2-(4-ピリジル)ベンズオキサゾール-7-イル]カルボン酸メチルエステル(18.19 g, 61.18 mmol)のテトラヒドロフラン(2600 ml)溶液にアルゴン雰囲気下5°Cで、水素化リチウムアルミニウム(2.32 g, 61.18 mmol)を10分間かけ加え、同温度で30分時間攪拌した。反応液に同温度で水(26 ml)を加え、3時間攪拌した。生じた不溶物をろ去し、ろ液の溶媒を1/4容量まで減圧留去した。残さをクロロホルムで希釈し、水、飽和食塩水で順に洗浄後乾燥し、溶媒を減圧留去した。残さをジイソプロピルエーテルで洗浄後、乾燥して[5-ジメチルアミノ-2-(4-ピリジル)ベンズオキサゾール-7-イル]メタノール(15.70 g, 95%)を黄色結晶として得た。

融点: 156~157°C

IR (Nujol) 3220, 1621 cm^{-1}

APCI-MS m/z : 270 $[M+H]^+$

この化合物は、実施例2で原料として用いた。

[0050] <製造例3>

[化21]

製造例1と同様にして合成した[2-(2-クロロ-5-ピリジル)-5-ニトロベンズオキサゾール-7-イル]メタノール(5.50 g, 17.99 mmol)のテトラヒドロフラン(55 ml)懸濁液にジメチルアミンのテトラヒドロフラン溶液(2モル溶液; 270ml, 540 mmol)を加え、アルゴン雰囲気下、15時間加熱還流した。反応液を室温とし、テトラヒドロフラン(1000 ml)及び酢酸エチル(500 ml)を加え、水、飽和食塩水で順に洗浄後乾燥して溶媒を減圧留去した。残さをシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール=9)で精製して[2-(2-ジメチルアミノ-5-ピリジル)-5-ニトロベンズオキサゾール-7-イル]メタノール(5.24 g, 93%)を微褐色結晶として得た。

融点: 220~221°C

IR (Nujol) 3199, 1621 cm^{-1}

APCI-MS m/z : 315 $[M+H]^+$

この化合物は、実施例4で原料として用いた。

[0051] <実施例1>

[化22]

1) 3,5-ジクロロ-N-トリフルオロアセチル-L-チロシン メチルエステル(6.42 g, 17.83 mmol)、(5-ニトロ-2-フェニルベンズオキサゾール-7-イル)メタノール(5.30 g, 19.61 mmol)およびトリフェニルホスフィン(11.69, 44.57 mmol)のテトラヒドロフラン(137 ml)溶液に、アルゴン雰囲気下、 -10°C でジエチルアゾジカルボキシレート(40% トルエン溶液 19.40 g)を滴下し、同温度で1時間攪拌した。反応液の溶媒を室温で減圧留去し、残さをシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/酢酸エチル=19)で精製して、3,5-ジクロロ-N-トリフルオロアセチル-O-(5-ニトロ-2-フェニルベンズオキサゾール-7-イル)メチル-L-チロシン メチルエステル(9.86 g, 90%)を無色結晶として得た。

融点: $207\sim 215^{\circ}\text{C}$

IR (Nujol) $3281, 1746, 1699\text{ cm}^{-1}$

ESI-MS m/z : $610/612\text{ [M-H]}^{-}$

[0052] [化23]

2) 3, 5-ジクロロ-N-トリフルオロアセチル-O-(5-ニトロ-2-フェニルベンズオキサゾール-7-イル)メチル-L-チロシン メチルエステル(6.5 g, 10.62 mmol)の酢酸エチル(325 ml)懸濁液に塩化第一すず二水和物(11.98 g, 53.08 mmol)を加え、アルゴン雰囲気下、4時間加熱還流した。反応液を氷冷し、酢酸エチル(1500 ml)を加え飽和炭酸水素ナトリウム水溶液でpH8として、不溶物をろ去し酢酸エチルで洗浄した。ろ液、洗液を合わせ、水、飽和食塩水で順に洗浄後乾燥し、溶媒を減圧留去した。残さをシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/酢酸エチル= 3)で精製後、酢酸エチル-n-ヘキサン(1:1)で再結晶して、O-(5-アミノ-2-フェニルベンズオキサゾール-7-イル)メチル-3, 5-ジクロロ-N-トリフルオロアセチル-L-チロシン メチルエステル(3.87 g, 63%)を淡黄色結晶として得た。

融点: 188~190°C

IR (Nujol) 3450, 3349, 3287, 1747, 1704 cm^{-1}

ESI-MS m/z : 580/582 $[\text{M}-\text{H}]^{-}$

[0053] [化24]

3) O-(5-アミノ-2-フェニルベンズオキサゾール-7-イル)メチル-3, 5-ジクロロ-N-トリフルオロアセチル-L-チロシン メチルエステル(3.47 g, 5.95 mmol)のテトラヒドロフラン(24 ml)-水(12 ml)の溶液に、5 °Cで水酸化リチウム水和物(624 mg, 14.88 mmol)を加え、5 °Cで18時間反応させた。反応液を1N塩酸でpH 3~4として、水(100 ml)を加え、室温で2時間攪拌した。析出物をろ取り水洗後、乾燥して、O-(5-アミノ-2-フェニルベンズオキサゾール-7-

−イル)メチル−3, 5−ジクロロ−L−チロシン(2.71 g, 96%)を黄色固体として得た。

融点: 219~221°C (dec.)

IR (Nujol) 1616 cm^{-1}

ESI-MS m/z : 470/472 $[\text{M}-\text{H}]^-$

[0054] 4) O-(5-アミノ-2-フェニルベンズオキサゾール-7-イル)メチル-3, 5-ジクロロ-L-チロシンを常法により塩酸塩とした。

融点: 185~187°C (dec.)

IR (KBr) 1740, 1730 cm^{-1}

^1H NMR (D_2O): δ 2.99(2H, d, $J = 6.5$ Hz), 3.99(1H, t, $J = 6.5$ Hz), 4.86 (2H, s), 7.07 (2H, s), 7.08–7.16 (2H, m), 7.19–7.27 (1H, m), 7.33 (1H, d, $J = 2.0$ Hz), 7.40 (1H, d, $J = 2.0$ Hz), 7.47–7.53 (2H, m)

ESI-MS m/z : 470/472 $[\text{M}-\text{H}]^-$

元素分析: $\text{C}_{23}\text{H}_{19}\text{Cl}_2\text{N}_3\text{O}_4 \cdot 1.8\text{HCl} \cdot 2.6\text{H}_2\text{O}$ として

計算値: C, 47.24; H, 4.48; N, 7.19; Cl, 23.04

実測値: C, 47.34; H, 4.54; N, 6.99; Cl, 22.96

[0055] <実施例2>

[化25]

1) 実施例1の1)の方法に準じて、3, 5-ジクロロ-N-トリフルオロアセチル-L-

チロシン メチルエステル及び[5-ジメチルアミノ-2-(4-ピリジル)ベンズオキサゾール-7-イル]メタノールから3, 5-ジクロロ-N-トリフルオロアセチル-O-[5-ジメチルアミノ-2-(4-ピリジル)ベンズオキサゾール-7-イル]メチル-L-チロシン メチルエステルを合成した。

融点: 196~198°C

IR (Nujol) 3193, 1749, 1718, 1610 cm^{-1}

ESI-MS m/z : 609/611 $[\text{M}-\text{H}]^{-}$

[0056] [化26]

2) 実施例1の3)の方法に準じて、3, 5-ジクロロ-N-トリフルオロアセチル-O-[5-ジメチルアミノ-2-(4-ピリジル)ベンズオキサゾール-7-イル]メチル-L-チロシン メチルエステルから3, 5-ジクロロ-O-[5-ジメチルアミノ-2-(4-ピリジル)ベンズオキサゾール-7-イル]メチル-L-チロシンを合成した。

融点: 203~206°C (dec.)

IR (Nujol) 3364, 1615 cm^{-1}

ESI-MS m/z : 499/501 $[\text{M}-\text{H}]^{-}$

[0057] 3) 3, 5-ジクロロ-O-[5-ジメチルアミノ-2-(4-ピリジル)ベンズオキサゾール-7-イル]メチル-L-チロシンを常法により塩酸塩とした。

融点: 186~190°C (dec.)

IR (KBr) 1739, 1639 cm^{-1}

^1H NMR (D_2O): δ 3.06-3.20 (2H, m), 3.39 (6H, s), 4.10

(1H, t, J = 6.6 Hz), 5.62 (2H, s), 7.35 (2H, s), 7.90 (1H, d, J = 2.2 Hz), 8.24 (1H, d, J = 2.2 Hz), 8.70–8.74 (2H, m), 9.03–9.07 (2H, m)

ESI-MS m/z: 501/503 [M+H]⁺

元素分析: C₂₄H₂₂Cl₂N₂O₄ · 3HCl · H₂Oとして

計算値: C, 45.85; H, 4.33; N, 8.91; Cl, 28.19

実測値: C, 45.70; H, 4.29; N, 9.00; Cl, 28.28.

[0058] <実施例3>

[化27]

1) 実施例1の1)の方法に準じて、3,5-ジクロロ-N-トリフルオロアセチル-L-チロシン メチルエステル及び[2-(2-クロロ-5-ピリジル)-5-ニトロベンズオキサゾール-7-イル]メタノールからO-[2-(2-クロロ-5-ピリジル)-5-ニトロベンズオキサゾール-7-イル]メチル-3,5-ジクロロ-N-トリフルオロアセチル-L-チロシン メチルエステルを合成した。

融点: 238~247°C

IR (Nujol) 3265, 1736, 1703 cm⁻¹

APCI-MS m/z: 647/649 [M+H]⁺

[0059] [化28]

2) 実施例1の2)の方法に準じて、O-[2-(2-クロロ-5-ピリジル)-5-ニトロベンズオキサゾール-7-イル]メチル-3,5-ジクロロ-N-トリフルオロアセチル-L-チロシン メチルエステルからO-[5-アミノ-2-(2-クロロ-5-ピリジル)ベンズオキサゾール-7-イル]メチル-3,5-ジクロロ-N-トリフルオロアセチル-L-チロシン メチルエステルを合成した。

融点: 210~214°C

IR (Nujol) 3448, 3346, 3286, 1739, 1703 cm^{-1}

ESI-MS m/z : 615/617 $[\text{M}-\text{H}]^-$

[0060] [化29]

3) 実施例1の3)の方法に準じて、O-[5-アミノ-2-(2-クロロ-5-ピリジル)ベンズオキサゾール-7-イル]メチル-3,5-ジクロロ-N-トリフルオロアセチル

–L–チロシン メチルエステルからO–[5–アミノ–2–(2–クロロ–5–ピリジル)ベンズオキサゾール–7–イル]メチル–3, 5–ジクロロ–L–チロシンを合成した。

融点: 234~243°C (dec.)

IR (Nujol) 3350, 1631, 1595 cm^{-1}

ESI–MS m/z : 507/509 $[\text{M}+\text{H}]^+$

[0061] 4) O–[5–アミノ–2–(2–クロロ–5–ピリジル)ベンズオキサゾール–7–イル]メチル–3, 5–ジクロロ–L–チロシンを常法により塩酸塩にした。

融点: 250°C (dec.)

IR (Nujol) 3385, 1739, 1595 cm^{-1}

^1H NMR (D_2O): δ 3.07 (2H, d, $J = 6.4$ Hz), 4.06

(1H, t, $J = 6.4$ Hz), 4.96 (2H, s), 7.17 (2H, s), 7.34–7.4

2 (2H, m), 7.55 (1H, d, $J = 2.0$ Hz), 8.03 (1H, dd, J

= 8.4, 2.0 Hz), 8.56 (1H, d, $J = 2.0$ Hz)

ESI–MS m/z : 507/509 $[\text{M}+\text{H}]^+$

元素分析: $\text{C}_{22}\text{H}_{17}\text{Cl}_3\text{N}_3\text{O}_4 \cdot 1.8\text{HCl} \cdot 2.1\text{H}_2\text{O}$ として

計算値: C, 43.23; H, 3.79; N, 9.17; Cl, 27.84

実測値: C, 43.41; H, 3.63; N, 9.16; Cl, 27.69.

[0062] <実施例4>

[化30]

1) 実施例1の1)の方法に準じて、3, 5–ジクロロ–N–トリフルオロアセチル–L–

チロシン メチルエステル及び[2-(2-ジメチルアミノ-5-ピリジル)-5-ニトロベンズオキサゾール-7-イル]メタノールから3,5-ジクロロ-N-トリフルオロアセチル-O-[2-(2-ジメチルアミノ-5-ピリジル)-5-ニトロベンズオキサゾール-7-イル]メチル-L-チロシン メチルエステルを合成した。

融点: 234~236°C

IR (Nujol) 3267, 1,743, 1707, 1611 cm^{-1}

APCI-MS m/z : 656/658 $[\text{M}+\text{H}]^+$

[0063] [化31]

2) 実施例1の2)の方法に準じて、3,5-ジクロロ-N-トリフルオロアセチル-O-[2-(2-ジメチルアミノ-5-ピリジル)-5-ニトロベンズオキサゾール-7-イル]メチル-L-チロシン メチルエステルからO-[5-アミノ-2-(2-ジメチルアミノ-5-ピリジル)ベンズオキサゾール-7-イル]メチル-3,5-ジクロロ-N-トリフルオロアセチル-L-チロシン メチルエステルを合成した。

融点: 211~214°C

IR (Nujol) 3275, 1737, 1706 cm^{-1}

APCI-MS m/z : 626/628 $[\text{M}+\text{H}]^+$

[0064] [化32]

3) 実施例1の3)の方法に準じて、O-[5-アミノ-2-(2-ジメチルアミノ-5-ピリジル)ベンズオキサゾール-7-イル]メチル-3,5-ジクロロ-N-トリフルオロアセチル-L-チロシンメチルエステルからO-[5-アミノ-2-(2-ジメチルアミノ-5-ピリジル)ベンズオキサゾール-7-イル]メチル-3,5-ジクロロ-L-チロシンを合成した。

融点: 216~220°C (dec.)

IR (Nujol) 1605 cm^{-1}

ESI-MS m/z : 516/518 $[\text{M}+\text{H}]^+$

[0065] 4) O-[5-アミノ-2-(2-ジメチルアミノ-5-ピリジル)ベンズオキサゾール-7-イル]メチル-3,5-ジクロロ-L-チロシンを常法により塩酸塩にした。

融点: 201~205°C (dec.)

IR (Nujol) 3382, 1657, 1629 cm^{-1}

^1H NMR (D_2O): δ 3.00-3.15 (2H, m), 3.23 (6H, s), 3.99 (1H, t, $J = 6.4$ Hz), 5.21 (2H, s), 7.02 (1H, d, $J = 9.7$ Hz) 7.27 (2H, s), 7.34 (1H, d, $J = 2.0$ Hz), 7.53 (1H, d, $J = 2.0$ Hz), 8.09 (1H, dd, $J = 9.7, 2.0$ Hz), 8.31 (1H, d, $J = 2.0$ Hz)

ESI-MS m/z : 514/516 $[\text{M}-\text{H}]^-$

元素分析: $\text{C}_{24}\text{H}_{23}\text{Cl}_2\text{N}_5\text{O}_4 \cdot 2.1\text{HCl} \cdot 2.6\text{H}_2\text{O}$ として

計算値: C, 45.06; H, 4.77; N, 10.95; Cl, 22.72

実測値:C, 45.09; H, 4.60; N, 10.89; Cl, 22.78.

[0066] <試験例1> 既知化合物及び本発明に係る芳香族アミノ酸誘導体の水に対する溶解性の比較

本発明に係る芳香族アミノ酸誘導体の水に対する溶解度を調べた。あわせて、特許文献1に掲載された化合物の溶解度を調べた。その結果を下記表に示す。表から明らかなように、本発明に係る芳香族アミノ酸誘導体(KYT-0351、KYT-0353、KYT-359、KYT-360)は、酸性条件下で、約3w/v%(4.8mM)という、水に対する高い溶解性を示した。したがって、本発明に係る芳香族アミノ酸誘導体は、水に溶解易く、静脈投与が可能であることが確認された。尚、表中のLAT1:IC₅₀、LAT2:IC₅₀/LAT1:IC₅₀及びヒト乳癌MX-1に対する増殖率に関する項目については後述する。

[表2]

表 2

Löslich-
keit

↑=LAT1 specific!

物質	水に対する溶解度 (w/v %)	In vitro LAT1 : IC ₅₀ (μM)	In vitro 選択性 LAT2 : IC ₅₀ (μM) /LAT1 : IC ₅₀ (μM)	In vivo ヒト乳癌MX-1に対する増殖率 (25mg/kg)
 KYT-0206 (WO03/066574 実施例6の2))	ほとんど溶解しない	0.3	1000	低水溶性のため試験不可
 KYT-0265 (WO03/066574 実施例33)	ほとんど溶解しない	0.15	2.3	低水溶性のため試験不可
 KYT-0293 (WO03/066574 実施例65)	ほとんど溶解しない	0.33	17.3	低水溶性のため試験不可
 KYT-0290 (WO03/066574 実施例97)	ほとんど溶解しない	0.01	4.3	低水溶性のため試験不可
 KYT-0328 (WO03/066574 実施例98(塩酸塩))	ca. 約3%	0.20	21.2	79.1
 (1-3) (no HCl)	ほとんど溶解しない	0.25	L2 : no inhibition at 10μM / L1 : 0.064	低水溶性のため試験不可
 (1-4) (KYT0351)	約3% (1日析出せず)	1.20	L2 : no inhibition at 10μM / L1 : 0.59	44.8
 (1-1) (no HCl)	ほとんど溶解しない	0.12	L2 : almost no inhibition at 10μM / L1 : 0.023	低水溶性のため試験不可
 (1-2) (KYT0353)	約3% (1日析出せず 5%では30分で析出 4%未検討)	0.19	L2 : almost no inhibition at 10μM / L1 : 0.20	38.3
 (1-5) (no HCl)	ほとんど溶解しない	0.09	L2 : no inhibition at 10μM / L1 : 0.046	低水溶性のため試験不可
 (1-6) (KYT0359)	約3% (1日析出せず)			49.3
 (1-7) (no HCl)	ほとんど溶解しない	0.03	L2 : no inhibition at 10μM / L1 : 0.040	低水溶性のため試験不可
 (1-8) (KYT0360)	約3% (1日析出せず)			30.2

human breast cancer

Unable to test because of low water quality

Impossible to test because of low water quality

JX009

KYT0353 = JPH203

[0067] <試験例2> 膵臓癌に対する薬効確認試験

2-1. ヒト膵癌組織(膵管癌)の免疫組織染色

ヒトLAT1のC-末端配列(CQKLMQVVPQET)に対して作製したモノクローナ

ル抗体を用いて、ヒト膵管癌のパラフィン切片に対する免疫組織染色を行った。発色は、ジアミノベンチジンにより行った。結果を図1に示す。尚、スケールは図中に示しており、左は弱拡大像、右は強拡大像である。その結果、癌細胞に一致したLAT1の強い染色{黒色部分(当該写真は白黒であり、実際には茶色部分)}が明らかになった。

[0068] 2-2. ヒト膵癌由来培養細胞株MIAPaCa-2細胞及びBxPC-3細胞のシステムLアミノ酸トランスポーターの発現量

ヒト膵癌由来培養細胞株MIAPaCa-2細胞及びBxPC-3細胞、及びヒト膀胱由来培養細胞株T24細胞について、LAT1、LAT2、4F2hcのmRNAの発現量を定量PCRで比較した。LAT1は腫瘍細胞型システムL、LAT2は正常細胞型システムL、4F2hcは、LAT1、LAT2の補助因子であり、LAT1あるいはLAT2と結合しヘテロ二量体を形成することによってLAT1あるいはLAT2の機能発現に必須のタンパク質である。T24細胞は、LAT1、4F2hcの発現の高い細胞として知られるものである。定量PCRは、Taqman PCRにより行った。その結果、MIAPaCa-2細胞及びBxPC-3細胞ともに、LAT1、4F2hcの高い発現が明らかになった。これらの腫瘍細胞株において、LAT2の発現はほとんど検出されなかった(図2)。

[0069] 2-3. ヒト膵癌由来培養細胞株MIAPaCa-2細胞のロイシン取込みに対する抑制効果

MIAPaCa-2細胞を24穴プレートに 1×10^5 cells/wellで播き、48時間後に、 $[^{14}\text{C}]$ L-ロイシン($1 \mu\text{M}$)の取込み測定を行った。BCH(1, 10, 100及び $1000 \mu\text{M}$)並びにKYT0351及びKYT0353(ともに0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0及び $30.0 \mu\text{M}$)による、細胞への $[^{14}\text{C}]$ L-ロイシンの取込み阻害を検討した。

その結果、MIAPaCa-2細胞において、KYT0351、KYT0353ともにBCHに比し、約1000倍の親和性をもって、高親和性に抑制することが明らかになった。KYT0353の方が、KYT0351より高い親和性を示した(図3)。

[0070] 2-4. ヒト膵癌由来培養細胞株BxPC-3細胞のロイシン取込みに対する抑制効果

BxPC-3細胞を24穴プレートに 1×10^5 cells/wellで播き、48時間後に、 $[^{14}\text{C}]$

L-ロイシン(1 μ M)の取込み測定を行った。既存のシステムLインヒビターBCH(1, 10, 100及び1000 μ M)、あるいはKYT0351、KYT0353 (ともに0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0及び30.0 μ M)による、細胞への $[^{14}\text{C}]$ L-ロイシンの取込み阻害を検討した。その結果、BxPC-3細胞において、KYT0351、KYT0353ともにBCHに比し、約1000倍の親和性をもって、高親和性に抑制することが明らかになった。KYT0353の方が、KYT0351より高い親和性を示した(図4)。

[0071] 2-5. KYT0351のヒト膀胱癌由来培養細胞株MIAPaCa-2細胞に対するin vitroにおける増殖抑制効果

MIAPaCa-2細胞を24穴プレートに1,000cells/wellで播き、12時間インヒビター添加せずに培養した。培養開始12時間後、既存のシステムLインヒビターBCH(20mM)、あるいはKYT0351(1, 10, 30, 100 μ M)を添加し、その後経時間的に細胞数を計測し、MIAPaCa-2細胞の増殖に対する抑制効果を検討した。その結果、MIAPaCa-2細胞において、KYT0351は濃度依存的な増殖抑制効果を示すことが明らかになった(図5)。

[0072] 2-6. KYT0353のヒト膀胱癌由来培養細胞株MIAPaCa-2細胞に対するin vitroにおける増殖抑制効果

MIAPaCa-2細胞を24穴プレートに1,000cells/wellで播き、12時間インヒビター添加せずに培養した。培養開始12時間後、既存のシステムLインヒビターBCH(20mM)、あるいはKYT0353(1, 10, 30, 100 μ M)を添加し、その後経時間的に細胞数を計測し、MIAPaCa-2細胞の増殖に対する抑制効果を検討した。その結果、MIAPaCa-2細胞において、KYT0353は濃度依存的な増殖抑制効果を示すことが明らかになった(図6)。

[0073] 2-7. KYT0351のヒト膀胱癌由来培養細胞株BxPC-3細胞に対するin vitroにおける増殖抑制効果

BxPC-3細胞を24穴プレートに1,000cells/wellで播き、12時間インヒビター添加せずに培養した。培養開始12時間後、既存のシステムLインヒビターBCH(20mM)、あるいはKYT0351(1, 10, 30, 100 μ M)を添加し、その後経時間的に細

胞数を計測し、BxPC-3細胞の増殖に対する抑制効果を検討した。その結果、BxPC-3細胞において、KYT0351は濃度依存的な増殖抑制効果を示すことが明らかになった(図7)。

[0074] 2-8. KYT0353のヒト膵癌由来培養細胞株BxPC-3細胞に対するin vitroにおける増殖抑制効果

BxPC-3細胞を24穴プレートに1,000cells/wellで播き、12時間インヒビター添加せずに培養した。培養開始12時間後、既存のシステムレインヒビターBCH(20mM)、あるいはKYT0353(1, 10, 30, 100 μ M)を添加し、その後経時的に細胞数を計測し、BxPC-3細胞の増殖に対する抑制効果を検討した。その結果、BxPC-3細胞において、KYT0353は濃度依存的な増殖抑制効果を示すことが明らかになった(図8)。

[0075] 2-9. ヒト膵癌由来培養細胞株MIAPaCa-2細胞のヌードマウス皮下腫瘍に対する増大抑制効果

6週齢の雄ヌードマウス(BALB/cAJc1-nu)の皮下に 1×10^6 個のMIAPaCa-2細胞を接種し、7日後より生理食塩水、BCH(258mM)、KYT0351(2.6mM)、KYT0353(2.6mM)を、100 μ l、12時間毎に腫瘍内注入した。投与開始後の日数を図の横軸として、腫瘍容積の経時的変化を図に示した。腫瘍容積は、Sawa, Jun Wu, Takaaki Akaike, and Hiroshi Maeda (2000) Cancer research 60, 666-671.)に記載の方法に従い、(長径 $\times$ 短径 $\times$ 短径)/2として算出した。その結果、KYT0351、KYT0353ともに、MIAPaCa-2細胞ヌードマウス皮下腫瘍に対する増大抑制効果を示すことが明らかになった(図9)。

[0076] 2-10. ヒト膵癌由来培養細胞株BxPC-3細胞のヌードマウス皮下腫瘍に対する増大抑制効果

6週齢の雄ヌードマウス(BALB/cAJc1-nu)の皮下に 1×10^6 個のBxPC-3細胞を接種し、7日後より生理食塩水、BCH(258mM)、KYT0351(2.6mM)、KYT0353(2.6mM)を、100 μ l、12時間毎に腫瘍内注入した。投与開始後の日数を図の横軸として、腫瘍容積の経時的変化を図に示した。腫瘍容積は、Sawa, Jun Wu, Takaaki Akaike, and Hiroshi Maeda (2000) Cancer research

60, 666-671.)に記載の方法に従い、(長径X短径X短径)/2として算出した。その結果、KYT0351、KYT0353ともに、BxPC-3細胞ヌードマウス皮下腫瘍に対する増大抑制効果を示すことが明らかになった(図10)。

[0077] 2-11. ヒト膀胱癌由来培養細胞株MIAPaCa-2細胞のヌードマウス腹水癌モデルに対する延命効果

6週齢の雄ヌードマウス(BALB/cAJc1-nu)の腹腔に 5×10^7 個のMIAPaCa-2細胞を接種し、24時間後より生理食塩水、KYT0351、KYT0353を、10mg/kg体重の用量で、12時間毎に腹腔内投与した。生理食塩水の注入量は、薬液量と等量とした。投与開始後の日数を図の横軸として、マウス生存数の経時間的変化を図に示した。その結果、KYT0351、KYT0353ともに、MIAPaCa-2細胞ヌードマウス腹水癌モデルに対して延命効果を示すことが明らかになった。KYT0353の方が、KYT0351より強い延命効果を示した。平均生存日数は、生理食塩水投与群(対照群)が 20.0 ± 4.3 日、KYT0351投与群が 28.4 ± 8.6 日、KYT0353投与群が 34.4 ± 9.9 日であった(図11)。

[0078] 2-12. ヒト膀胱癌由来培養細胞株BxPC-3細胞のヌードマウス腹水癌モデルに対する延命効果

6週齢の雄ヌードマウス(BALB/cAJc1-nu)の腹腔に 5×10^7 個のBxPC-3細胞を接種し、24時間後より生理食塩水、KYT0351、KYT0353を、10mg/kg体重の用量で、12時間毎に腹腔内投与した。生理食塩水の注入量は、薬液量と等量とした。投与開始後の日数を図の横軸として、マウス生存数の経時間的変化を図に示した。その結果、KYT0351、KYT0353ともに、BxPC-3細胞ヌードマウス腹水癌モデルに対して延命効果を示すことが明らかになった。KYT0353の方が、KYT0351より強い延命効果を示した。平均生存日数は、生理食塩水投与群(対照群)が 21.0 ± 5.0 日、KYT0351投与群が 26.0 ± 4.6 日、KYT0353投与群が 31.8 ± 7.6 日であった(図12)。

[0079] 2-13. ヒト膀胱癌由来培養細胞株MIAPaCa-2細胞のヌードマウス皮下腫瘍における細胞増殖指標及びアポトーシス誘導指標に対する効果

6週齢の雄ヌードマウス(BALB/cAJc1-nu)の皮下に 1×10^6 個のMIAPaCa-

2細胞を接種し、7日後より生理食塩水、塩酸(HCl、2.6mM)、(BCH(258mM)、KYT0351(2.6mM)、KYT0353(2.6mM)を、100 μ l、12時間毎に腫瘍内注入した。MIAPaCa-2細胞接種後27日において、腫瘍を摘出し、4%パラホルムアルデヒドで固定後、パラフィン切片を作製した。常法に従い、抗Ki-67で染色し、染色陽性細胞を計数しMIB-1インデックスを算出した。塩酸は、KYT0351及びKYT0353が塩酸塩であるため、それと等モル濃度の塩酸を投与した群を生理食塩水投与群に加えて、対照とした。その結果、BCH、KYT0351、KYT0353により、MIB-1インデックスの減少が観察され、これら化合物のMIAPaCa-2細胞ヌードマウス皮下腫瘍における増殖抑制効果がin vivoでも示された。KYT0353が、最も強いMIB-1インデックス減少効果を示した(図13)。

[0080] さらに、同様の標本を、常法に従い、TUNEL染色を行い、染色陽性細胞を計数しアポトーシスインデックスを算出した。その結果、BCH、KYT0351、KYT0353により、アポトーシスインデックスの上昇が観察され、これら化合物のMIAPaCa-2細胞ヌードマウス皮下腫瘍におけるアポトーシス誘導効果がin vivoでも示された。KYT0353が、最も強いアポトーシスインデックス上昇効果を示した(図13)。

[0081] 2-14. ヒト膀胱癌由来培養細胞株BxPC-3細胞のヌードマウス皮下腫瘍における細胞増殖指標及びアポトーシス誘導指標に対する効果

6週齢の雄ヌードマウス(BALB/cAJc1-nu)の皮下に 1×10^6 個のBxPC-3細胞を接種し、7日後より生理食塩水、塩酸(HCl、2.6mM)、BCH(258mM)、KYT0351(2.6mM)、KYT0353(2.6mM)を、100 μ l、12時間毎に腫瘍内注入した。BxPC-3細胞接種後27日において、腫瘍を摘出し、4%パラホルムアルデヒドで固定後、パラフィン切片を作製した。常法に従い、抗Ki-67で染色し、染色陽性細胞を計数しMIB-1インデックスを算出した。塩酸は、KYT0351及びKYT0353が塩酸塩であるため、それと等モル濃度の塩酸を投与した群を生理食塩水投与群に加えて、対照とした。その結果、BCH、KYT0351、KYT0353により、MIB-1インデックスの減少が観察され、これら化合物のBxPC-3細胞ヌードマウス皮下腫瘍における増殖抑制効果がin vivoでも示された。KYT0353が、最も強いMIB-1インデックス減少効果を示した(図14)。

[0082] さらに、同様の標本を、常法に従い、TUNEL染色を行い、染色陽性細胞を計数しアポトーシスインデックスを算出した。その結果、BCH、KYT0351、KYT0353により、アポトーシスインデックスの上昇が観察され、これら化合物のBxPC-3細胞ヌードマウス皮下腫瘍におけるアポトーシス誘導効果がin vivoでも示された。KYT0353が、最も強いアポトーシスインデックス上昇効果を示した(図14)。

[0083] 以上(2-1~2-14)の結果を整理すると、以下の通りである。

[0084] 1. MiaPaCa2とBxPC3増殖抑制試験:ヒト膵癌セルライン2種(MiaPaCa2及びBxPC3)において、2種の高親和性化合物KYT0351及びKYT0353の濃度依存的アミノ酸取り込み抑制能を明らかにした。さらに、同膵癌セルライン2種において、2種の化合物の濃度依存的増殖抑制効果を明らかにした。

[0085] 2. ヌードマウス腫瘍増殖抑制試験:MiaPaCa2細胞及びBxPC3細胞をヌードマウス皮下に接種し、皮下腫瘍を形成させ、それに対する高親和性化合物KYT0351及びKYT0353投与の効果を経時間的に観察し、抗腫瘍効果を明らかにした。

[0086] 3. マウス延命試験:MiaPaCa2細胞及びBxPC3細胞をヌードマウスの腹腔に接種し、15から20日で死亡する腹水癌モデルを確立し、それを用いて、高親和性化合物KYT0351及びKYT0353の延命効果を明らかにした。

[0087] 4. 細胞増殖指標及びアポトーシス誘導指標の評価:MiaPaCa2細胞及びBxPC3細胞のヌードマウス皮下腫瘍において、細胞増殖指標としてのMIB-1インデックス、アポトーシス誘導指標としてのアポトーシスインデックスを検討し、KYT0351及びKYT0353が、ともに細胞増殖を抑制し、アポトーシスを誘導することをin vivoで明らかにした。

[0088] 以上の結果より、本発明に係る芳香族アミノ酸誘導体が、ヒト膵癌治療薬として有効であることが判明した。

[0089] <試験例3> 膀胱癌に対する薬効確認試験

3-1. ヒト膀胱癌由来T24細胞の必須アミノ酸取り込み抑制効果

T24細胞がロイシンやイソロイシン、メチオニン、フェニルアラニン、バリン等の必須アミノ酸取り込みに用いているトランスポーターは、LAT1に依存していることを確認した(図2)。次に、T24細胞を24穴プレートに 1×10^5 cells/wellで播き、48時間後

に、 $[^{14}\text{C}]$ L-ロイシン ($1\ \mu\text{M}$) の取込み測定を行った。KYT0353 (ともに $0.01, 0.1, 1.0, 10.0\ \mu\text{M}$) による、細胞への $[^{14}\text{C}]$ L-ロイシンの取込み阻害を検討した。その結果、T24細胞において、KYT0353は、高親和性に抑制することが明らかになった。ここで、図17より分かるように、KYT0353は、T24細胞の標識ロイシンの取り込みを濃度依存的に抑制し、50%抑制濃度は Ki 値 $0.1\ \mu\text{M}$ であった。

[0090] 3-2. ラットを用いた膀胱癌の化学発癌モデルにおける抑制効果

ウイスター系雄性ラット (8週齢、4~6匹) の飲水に0.05%のBBN {N-ブチル-N-(4-ヒドロキシブチル)ニトロサミン} を10週間服用させて作成した化学膀胱癌に対して、オスモティックミニポンプを留置し、KYT0353を2週間膀胱内に持続的に投与した {図15(a)}。尚、比較のため、KYT0353の代わりに生理食塩水及びBCHを投与した実験も行った。そして、投与終了後に膀胱癌を含む全膀胱重量を測定したところ、KYT0353投与群では顕著な重量の低下を認めた {図15(b)及び(c)}。肉眼的にも、発癌は強く抑制されていた (図16)。

[0091] 3-3. KYT0353のT24細胞に対するin vitroにおける増殖抑制効果

ヒト膀胱癌細胞株 (T24細胞) を本試験で使用した。10% (v/v) ウシ胎児血清、50 U/ml ペニシリン、50 $\mu\text{g/ml}$ ストレプトマイシンを含有するDMEM培地中、37°C下、5% CO_2 / 95% 空気環境下で、T24細胞を60mmプレートに 5×10^5 cells/well で播き、1日インヒビター添加せずに培養した。培養開始1日後、実験に先立ち、死んだ細胞を遠心分離機で取り除いた後、新鮮な培地で再懸濁させた。そして、未添加或いはBCH (20mM) 又はKYT0353 (30 μM) を添加し、ウイルス複製を誘発させた。そして、1、4、6、12及び24時間後、T24細胞を採取し、細胞数計測、Tunel法の実施、アポトーシスに関連する発現遺伝子のFold change (BCHとKYT0353との比較)、死細胞に関連する遺伝子発現プロファイル (BCHとKYT0353との比較) を調べた。その結果を図18~図21に示す。まず、図18から分かるように、本発明に係る抗癌剤 (TYK-0353) は、従来の抗癌剤 (BCH) と比較してその使用量が700分の1近くでありながら、従来の抗癌剤よりも強い増殖抑制効果を示した。更に、図19~図21から明らかなように、Tunel陽性細胞の出現及びアポトーシスにおいてKYT0353の関与が示唆されたため、当該薬剤が膀胱癌の抗癌剤として有効であると

理解される。

[0092] <試験例4> ヒト乳癌に対する薬効確認試験

4-1. 増殖抑制作用

BALB/cヌードマウス皮下で継代中のヌードマウス可移植性ヒト腫瘍MX-1を3×3×3mmのブロックに細切し、移植針(φ3.5mm)を用いてBALB/cヌードマウスの右側腹部皮下に移植した。移植後、腫瘍重量が100~300mgに到達した時点で、腫瘍重量と体重を基準として、群分けを行った。試験化合物を生理食塩水に溶解して5N塩酸(5μl)を添加し、体重10gあたり0.1mlずつ、群分け日(day 0)から9日間連続静脈内投与した。

[0093] 抗腫瘍活性の評価:抗腫瘍活性は10日目(day10)の増殖率を用いて評価した。すなわち、腫瘍体積を腫瘍の長径(a)と短径(b)から以下の式で求めた。

式1

[0094] 腫瘍体積(Tv) = $1/2 \times ab^2$

[0095] 腫瘍体積は投与開始日を1として相対腫瘍体積を求め、各投与群の平均腫瘍体積とコントロール群の平均腫瘍体積から増殖率を以下の式で求めた。

式2

[0096] 増殖率(GR) = $(T_t / T_c) \times 100$

[0097] 増殖率が50%以下となった投与群を有効とした。一方、化合物の投与が原因で死亡例が認められた投与群および初回投与時点の体重に比べ20%以上の体重減少が認められた投与群を毒性とした。

[表3]

表3. LAT1阻害薬のヌードマウス可移植性ヒト乳癌MX-1に対する増殖抑制作用

投与量 (mg/kg)	KYT-0351		KYT-0353		KYT-0328		KYT-0359		KYT-0360	
	増殖率(%)	コメント								
6.3	58.6		58.8				59.3		52.5	
12.5	59.3		46.2	有効	89.5		59.7		48.6	有効
25	44.8	有効	38.3	有効	79.1		49.3	有効	30.2	有効
50		毒性		毒性	78.3			毒性		毒性
100						毒性				
200										
400										

実験方法:

1. ヌードマウス可移植性ヒト乳癌MX-1を3×3×3mmに細切し、ヌードマウス側腹部皮下に移植する
2. 腫瘍の重量が100mg以上になった時点で、群わけを行い、投与を開始する。
3. 9日間連続静脈内投与を実施する。
4. 10日目に腫瘍の長径および短径を測定し腫瘍重量を算出する。
5. Controlの腫瘍重量と比較し、Growth Rateが50%以下になった群を有効とする。

1: Relative tumor weight

2: 各群の平均腫瘍重量/Control群の平均腫瘍重量

[0098] 以上のように特許文献1で唯一水溶性の実施例98 (KYT-0328)の化合物は、毒性用量まで増殖抑制作用を示さないが、KYT-0351、KYT-0353、KYT-0359及びKYT-0360の4化合物は、12.5又は25mg/kgで増殖率50%以下となり、増殖抑制作用を示した。

表2でも示したように、投与量25mg/kgでの増殖率の値で比較すれば、KYT-0328にくらべて、KYT-0351、KYT-0353、KYT-0359、KYT-0360は、より低い増殖率の値を示している。すなわち、当該物質は、乳癌MX-1に対して、より有効な増殖抑制作用を有することが明らかとなった。

[0099] <試験例5> 他の癌への応用の検討

5-1. 各種ヒト癌細胞株についての定量的PCR法

各種ヒト癌細胞株について定量的PCR法を実施することにより、これらヒト癌細胞株におけるLAT1発現を定量化した。その結果を図22に示した。当該図より分かるように、今回試験した膵臓癌、膀胱癌及び乳癌の他、胃癌をはじめとする他の癌でも高い発現性を示すことが確認された。

[0100] 5-2. ヒト胃癌での免疫組織染色

LAT1及び4F2hcの発現を、術前化学療法及び放射線療法を行わなかった胃癌症例50例の病理組織標本を免疫組織染色することにより確認した。5µmの組織切片は脱パラフィン後、3% H₂O₂ 加メタノール及び0.1% NaN₂で30分間処理し、内因性ペルオキシダーゼ活性を阻害した。0.1% Tween-20を含む0.05Mトリス緩衝液(Tris-Buffered saline)で洗浄後、5%ヤギ血清で20分室温にて処理

した。一次抗体は抗ヒトLAT1抗体、並びに抗ヒト4F2hcポリクローナル抗体 (Nawashiro H, Otani N, Shinomiya N, Fukui S, Ooigawa H, Shima K, et al. L-type amino acid transporter 1 as a potential molecular target in human astrocytic tumors. *Int J Cancer*. 2006;119:484-492)を用い、4°Cで終夜反応させた。2次抗体処理以降の発色は、DAKO社 ENVISION (酵素標識ポリマー法)を用い、3, 3'-diaminobenzidineで発色した。

[0101] その結果、まず、摘出胃細胞内LAT1ならびに4F2hcの分布は、細胞質内にびまん性に発現しているもの (diffuse type) と内腔に結節状に発現しているもの (nodular type) とに分けられた (図23)。発現形式をdiffuse type と nodular type とに分類すると、癌組織のdiffuse typeは4F2hcで95. 9% (47/49)、LAT1で89. 1% (41/46)の発現率であり、これに対し正常組織では4F2hcで9. 1% (4/44)、LAT1で4. 7% (2/43)であった (図27)。以上の所見を統計処理すると、癌組織と正常組織とでは4F2hc ($p < 0. 005$) とLAT1 ($p < 0. 005$) の発現分布形式が有意に異なっていた。細胞内染色パターンに関係ない陽性染色率だけの胃癌組織50例中の免疫組織染色における4F2hcとLAT1の発現 (図27)は、それぞれ98. 0% (49/50)および92. 0% (46/50)であり、またいわゆる正常組織では4F2hcの発現は88. 0% (44/50)、LAT1の発現は86. 0% (43/50)であり、癌組織と正常組織の間には有意差は認めなかった。

粘膜下に癌細胞が浸潤している組織では癌細胞のみにLAT1と4F2hcの染色像が見られ (図24)、その他の組織には陽性染色所見は認められなかった。通常のHE染色では見つけにくい癌細胞も本法では区別が容易であった。

またリンパ節転移巣では癌細胞が転移した部位に一致してLAT1と4F2hcのdiffuseな発現が見られた (図25)。癌組織近傍のリンパ管への癌細胞浸潤部位 (Ly+)にもLAT1発現が認められた (図26)。

The Japanese Gastric Carcinoma Societyに準じた組織分類別に見ると、LAT1と4F2hcの発現には組織学的な差は見られなかった。また癌細胞浸潤が粘膜下層までの早期癌とそれ以上の進行癌とに分けても発現には差は認めなかった。

以上のように、ヒトの胃癌組織においてLAT1及び4F2hcが発現していることが、明

らかになった(図23～図26)。

- [0102] さらに、表2で示したように、KYT-0351、KYT-0353、KYT-0359、KYT-0360は、LAT1に対し、低い IC_{50} の値を示す。これは、当該物質が、LAT1の活性阻害に有意に働くことを示す、客観的な値である。さらに、当該物質のLAT1に対する IC_{50} の値とLAT2に対する IC_{50} の値の比を見れば、非常に低い値を示す。すなわち、正常細胞に発現するLAT2に対しては、活性阻害剤として作用しないが、癌細胞に発現を示すLAT1に対してのみ、選択的に阻害活性を有することとなる。したがって、例えば胃癌についても、本発明に係る芳香族アミノ酸誘導体が有効であることが推定される。

図面の簡単な説明

- [0103] [図1]図1は、試験例2における、ヒト膀胱癌組織(膀胱癌)の免疫組織染色の結果を示した図である。
- [図2]図2は、試験例2における、ヒト膀胱癌由来培養細胞株MIAPaCa-2細胞及びBxPC-3細胞のシステムLアミノ酸トランスポーターの発現量の結果を示した図である。
- [図3]図3は、試験例2における、ヒト膀胱癌由来培養細胞株MIAPaCa-2細胞のロイシン取込みに対する抑制効果を示した図である。
- [図4]図4は、試験例2における、ヒト膀胱癌由来培養細胞株BxPC-3細胞のロイシン取込みに対する抑制効果を示した図である。
- [図5]図5は、試験例2における、KYT0351のヒト膀胱癌由来培養細胞株MIAPaCa-2細胞に対するin vitroにおける増殖抑制効果を示した図である。
- [図6]図6は、試験例2における、KYT0353のヒト膀胱癌由来培養細胞株MIAPaCa-2細胞に対するin vitroにおける増殖抑制効果を示した図である。
- [図7]図7は、試験例2における、KYT0351のヒト膀胱癌由来培養細胞株BxPC-3細胞に対するin vitroにおける増殖抑制効果を示した図である。
- [図8]図8は、試験例2における、KYT0353のヒト膀胱癌由来培養細胞株BxPC-3細胞に対するin vitroにおける増殖抑制効果を示した図である。
- [図9]図9は、試験例2における、ヒト膀胱癌由来培養細胞株MIAPaCa-2細胞のヌー

ドマウス皮下腫瘍に対する増大抑制効果を示した図である。

[図10]図10は、試験例2における、ヒト膀胱癌由来培養細胞株BxPC-3細胞のヌードマウス皮下腫瘍に対する増大抑制効果を示した図である。

[図11]図11は、試験例2における、ヒト膀胱癌由来培養細胞株MIAPaCa-2細胞のヌードマウス腹水癌モデルに対する延命効果を示した図である。

[図12]図12は、試験例2における、ヒト膀胱癌由来培養細胞株BxPC-3細胞のヌードマウス腹水癌モデルに対する延命効果を示した図である。

[図13]図13は、試験例2における、ヒト膀胱癌由来培養細胞株MIAPaCa-2細胞のヌードマウス皮下腫瘍における細胞増殖指標及びアポトーシス誘導指標に対する効果を示した図である。

[図14]図14は、試験例2における、ヒト膀胱癌由来培養細胞株BxPC-3細胞のヌードマウス皮下腫瘍における細胞増殖指標及びアポトーシス誘導指標に対する効果を示した図である。

[図15]図15は、試験例3における、ラットを用いた膀胱癌の化学発癌モデルにおける抑制効果を示した図である。ここで、図15(a)は、ラット内にオスモティックミニポンプを留置した際の様子を示した図である。図15(b)は、投与終了後におけるラットの体重を示した図である。図15(c)は、投与終了後におけるラット膀胱の相対重量を示した図である。

[図16]図16は、試験例3における、膀胱発癌におけるLAT1インヒビターの連続投与の効果を示した図である。

[図17]図17は、試験例3における、ヒト膀胱癌由来培養細胞株T24細胞のロイシン取込みに対する抑制効果を示した図である。

[図18]図18は、試験例3における、in vitroで、非処理、BCH処理及びKYT0353処理した際の、T24細胞数の経時間的変化を示した図である。

[図19]図19は、試験例3における、試験後のT24細胞のHE(ヘマトキシリン・エオジン)染色の結果(図の上段)及びTUNEL染色の結果(図の下段)を示した図である。

[図20]図20は、試験例3における、アポトーシスに関連した発現遺伝子についての、BCH Fold change及びKYT0353 Fold changeの比較図である。

[図21]図21は、試験例3における、死細胞に関連した遺伝子発現プロファイル(BC H, KYT0353)を示した図である。

[図22]図22は、試験例5における、各種ヒト癌細胞株について定量的PCR法を実施した結果を示した図である。

[図23]図23は、試験例5における、正常胃粘膜(A:LAT1、 B:4F2hc)、中程度分散型腺癌(C:LAT1、 D:4F2hc)、Tublar 腺癌(E:LAT1、 F:4F2hc)のLAT1、4F2hcの免疫組織染色像を示した図である。

[図24]図24は、試験例5における、粘膜下への浸潤症例(低分化型腺癌)の図である(左:LAT1 右:4F2hc)。

[図25]図25は、試験例5における、リンパ節転移症例(中程度分化型腺癌)の免疫組織染色像を示した図である。リンパ節(左上:LAT1、右上:4F2hc)と原発巣(左下:LAT1、右下:4F2hc)の染色像を示す。

[図26]図26は、試験例5における、脂肪組織への浸潤とリンパ管内への浸潤を認めた症例(低分化型腺癌)におけるLAT1染色像の図である。脂肪組織内への浸潤(A:40倍、B:400倍)とリンパ管内への浸潤(C:40倍、D:400倍)を示した。

[図27]図27は、試験例5における、免疫組織染色の結果のまとめ(U:上部、M:中部、L:下部、E:食道浸潤、D:十二指腸浸潤、侵達度、m:粘膜層、mm:粘膜筋板、sm:粘膜下組織、mp:固有筋層、ss:漿膜下組織、se, si:漿膜、Ly:リンパ管侵襲、v:血管侵襲、n:リンパ節転移)の図を示す。

請求の範囲

[1] 一般式(I):

[化1]

(式中、 R^1 は、水素原子又はアミノ保護基であり; R^2 は、水素原子、アリール基、アラキル基又はアルキル基であり; R^3 は、アミノ基、ジメチルアミノ基又はニトロ基であり; R^4 は、水素原子、塩素原子又はジメチルアミノ基であり; X は、CH又はNである)で示される化合物又はその薬理的に許容され得る塩である、芳香族アミノ酸誘導体。

[2] 前記化合物における R^1 及び R^2 が、水素原子である、請求項1記載の芳香族アミノ酸誘導体。

[3] 水溶性である、請求項1又は2記載の芳香族アミノ酸誘導体。

[4] LAT1阻害活性を有する、請求項1～3のいずれか一項記載の芳香族アミノ酸誘導体。

[5] LAT1発現細胞のアミノ酸取り込み抑制効果、LAT1発現細胞の増殖抑制効果、LAT1発現細胞の組織増大抑制効果又はLAT1発現細胞由来疾患の延命効果を有する、請求項4記載の芳香族アミノ酸誘導体。

[6] LAT1発現細胞が癌細胞である、請求項5記載の芳香族アミノ酸誘導体。

[7] 癌が膀胱癌、膀胱癌、乳癌又は胃癌である、請求項6記載の芳香族アミノ酸誘導体。

[8] 請求項1～7のいずれか一項記載の芳香族アミノ酸誘導体を含有する、医薬組成物。

[9] LAT1阻害剤である、請求項8記載の医薬組成物。

- [10] LAT1発現細胞のアミノ酸取り込み抑制剤、LAT1発現細胞の増殖抑制剤、LAT1発現細胞の組織増大抑制剤又はLAT1発現細胞由来疾患の延命剤である、請求項9記載の医薬組成物。
- [11] LAT1発現細胞が癌細胞である、請求項10記載の医薬組成物。
- [12] 癌が膀胱癌、膀胱癌、乳癌又は胃癌である、請求項11記載の医薬組成物。
- [13] 一般式(II)：

[化2]

(式中、 R^{1a} は、アミノ保護基であり; R^{2a} は、アリール基、アラルキル基又はアルキル基である)で示される化合物を、一般式(III)：

[化3]

(式中、 R^3 は、アミノ基、ジメチルアミノ基又はニトロ基であり; R^4 は、水素原子、塩素原子又はジメチルアミノ基であり; X は、CH又はNであり; Y は、水酸基又はハロゲン原子である)で示される化合物と反応させ、一般式(Ia)：

[化4]

(式中、 R^{1a} 、 R^{2a} 、 R^3 、 R^4 及びXは、前記の通りである)で示される化合物を得る工程(ここで、Yが水酸基である場合、溶媒中、縮合剤としてアゾ化合物とホスフィン化合物を用いて $-30\sim 25^{\circ}\text{C}$ で光延反応を行い;Yがハロゲン原子の場合、溶媒中、相間移動触媒の存在又は不存在下、塩基を用い、 $25\sim 100^{\circ}\text{C}$ で反応を行う)を含む、一般式(Ia)で示される芳香族アミノ酸誘導体の製造方法。

- [14] 請求項13記載の一般式(Ia)の化合物中の R^{1a} 及び R^{2a} を脱保護反応に付することにより、式(Ib)：

[化5]

(式中、 R^3 、 R^4 及びXは、前記の通りである)で示される化合物を得る工程

を含む、一般式(Ib)で示される芳香族アミノ酸誘導体の製造方法。

[図1]

[図2]

[図3]

[図4]

[図5]

[図6]

[図7]

[図8]

[図9]

[図10]

[図11]

[図12]

[図13]

MIAPaCa-2

Treatment group	MIB-1 index (n = 4)	Apoptosis index (n = 4)
Saline	22.36 ± 1.3	29.59 ± 2.05
HCl	23.54 ± 1.16	30.02 ± 1.39
BCH	19.08 ± 1.74	39.60 ± 4.51
KYT0351	17.51 ± 3.03	49.65 ± 4.48
KYT0353	15.36 ± 1.79	64.37 ± 5.06

[図14]

BXPC3

Treatment group	MIB-1 index (n = 4)	Apoptosis index (n = 4)
Saline	24.4 ± 1.92	23.86 ± 2.71
HCl	24.14 ± 1.00	22.47 ± 2.12
BCH	20.5 ± 1.59	41.08 ± 3.89
KYT0351	17.22 ± 1.72	53.05 ± 6.61
KYT0353	13.47 ± 0.12	67.18 ± 4.85

[図15]

(a)

[図16]

[図17]

[圖18]

E+06.2

[19]
HE

TUNEL

TUNEL assay (green) and DAPI (blue) were merged

[図20]

BCH Fold change

KYT0353 Fold change

	1hr	6hr	12hr	24hr		1hr	6hr	12hr	24hr
BAD	2.404	2.142			BAD		2.553		
BAS				-4.769	BAK1		2.525	2.004	
BAX	2.02				BAX			2.066	
BAK1		2.351			BCL2L1	-2.829	3.366	2.54	
BCL2				-2.29	BIRC2				-3.173
BCL2L1	-3.433	3.194	2.479		CAPN2				-2.494
CASP3				-2.342	CASP3				-3.016
CASP7		2.17			CASP6			2.046	
CASP9			2.838	2.554	CASP7		2.539		
CDC2	2.259	6.595	2.098		CASP9			2.528	
CHUK			-2.645	-2.879	CDC2		7.306	4.309	
CYCS				-5.004	CHUK				-2.105
DFFA	2.264	2.662			CYCS				-2.412
DIABLO	2.965				DFFA		3.196	2.408	
HRAS	2.51	4.295			HRAS	3.81	3.782		
IKBKG		2.343	4.02		IKBKG	2.004	2.503	4.309	
LMNA		4.681	2.537		LMNA		3.949	4.557	
MAPSK1				-3.915	MAPK1		11.181		
MAPK1		10.402		-15.137	MAP2K1				-2.414
MAP2K2			-3.333		MAP2K2			-3.0143	
NFKB1		2.826	5.47		MAP3K14				-2.233
NRAS				-4.87	MAPK1			2.28	-2.91
PARP1		2.662			NFKB1		3.391	6.288	
PLCG1				-2.239	NFKBIA			-2.257	
PRSS25		3.103	2.887		NRAS				-2.401
RAF1				-2.922	PARP1		3.018	2.852	
SPTAN1		2.774			PDCD8			3.037	
					PLCG1				-2.87
					PRSS25	2.117	2.847	2.886	
					ROCK1			2.054	-3.735
					SPTAN1	2.349	3.787		

[図21]

BCH

KYT0353

1hr	6hr	12hr	24hr	1hr	6hr	12hr	24hr
↓ BCL2L1	↑ ERBB2	↑ BCL2L1	↓ BCL2	↓ BCL2L1	↑ CDKN1A	↑ ADM	↓ CASP3
↑ CDKN1A	↑ NFKB1	↑ IL1B	↓ KIT	↑ SOD	↑ E2F1	↑ CYR61	↑ NPHS1
↑ HRAS	↑ RELA	↑ SOD	↓ KITLG	↑ EIF4EBP1	↑ E2F4	↑ PTEN	↑ TGFB1
↑ LMNA		↑ CDKN1A		↑ HRAS	↑ ERBB2	↑ BCL2L1	↓ BDNF
↑ NFBIA		↑ CDKN1C		↑ GSTP1	↑ NFKB1	↑ IL1B	↓ CXCL2
↑ SRC		↑ DAG1		↑ IKBKG	↑ RELA	↑ SOD1	↓ CYCS
↑ SUMO1		↑ CD59		↑ PTN4	↑ BNIP2	↑ CDKN1A	↓ FOXO3A
↑ VDAC1		↑ DAF		↑ GPX1	↑ IGF1R	↑ LMNA	↓ GAS6
↑ BNIP2				↑ LDOC1	↑ MYOD1	↑ MSH2	↓ IL8
↑ ILK						↓ NFKBIA	↓ P4HB
↑ TIMPA						↑ PARP1	↓ PAWR
↑ BLM						↑ SHC1	↓ SLC2A1
↑ IL6ST						↑ SSPN	
↑ KRT18						↑ SUMO1	
↑ KRT19						↑ VDAC1	
↑ CD59							
↑ DAF							

[図22]

[図23]

[図24]

[図25]

[図26]

[図27]

Gastric cancer							tumor				normal			
No	部位	組織型	侵達度	ly	v	n	h4F2hc		hLAT1		h4F2hc		hLAT1	
							発色	diffuse or nodur	発色	diffuse or nodur	発色	diffuse or nodur	発色	diffuse or nodur
1	M	tubular adenoca.	ss	1	1	+	+	d	+	d	+	n,d	+	n,d
2	A	mode.diff.tubular adenoca.	mp	3	3	+	+	d	+	d	+	n	+	n
3	C	tubular adenoca.	ss	3	2	+	+	d	+	d	+	n	+	n
4	A	mode.diff.tubular adenoca.	se	3	3	+	+	d	+	d	+	n	+	n
5	MCA	poorly diff.adeno.ca	ss	3	0	+	+	d	+	d	+	n	+	n
6	M	well diff.tubu.adeno.ca	mp	0	0	-	+	d	+	d	+	n	+	n
7	MCA	poorly diff.adeno.ca	se	0	0	-	+	d	+	d	+	n	+	n
8	M	poorly diff.adeno.ca	mp	2	1	+	+	d	+	d	-	-	-	-
9	A	well diff.papillotubu.adeno.ca	se	2	2	-	+	d	+	d	+	n	+	n
10	C	poorly diff.adeno.ca	mm	0	0	-	+	d	+	d	-	-	-	-
11	C	well diff.tubular adeno ca.	sm	0	1	-	+	d	+	d	+	n	+	n
12	AM	poorly diff.adeno.ca	se	2	1	+	+	d	+	d	-	-	-	-
13	M	mode.diff.tubular adenoca.	mm	0	0	-	+	d	+	d	+	n	+	n
14	MA	poorly diff.adeno.ca	se	1	1	+	+	d	+	d	+	d	+	d
15	M	por+sig+tub2	m	0	0	-	+	d	-	-	-	-	-	-
16	C	well diff.tubu.adeno.ca	mm	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	MAC	mode.diff.tubular adenoca.	se	3	2	+	+	d,n	+	d,n	+	n	+	n
18	C	signet ring cell ca.	ss	1	3	+	+	d	+	d	+	n	+	n
19	M	well diff.tubu.adeno.ca	sm	0	0	-	+	d	+	d	+	n	+	n
20	A	well diff.tubu.adeno.ca	sm	0	0	-	+	n	+	n	+	n	+	n
21	MCA	tubular adenoca.	se	1	1	-	+	n(d)	+	n(d)	+	n,d	+	n,d
22	M	poorly diff.adeno.ca	sm	0	0	-	+	d	+	d	+	n	+	n
23	A	papillary adenoca.	m	0	0	+	+	d,n	+	d,n	+	n	+	n
24	M	poorly diff.adeno.ca	ss	1	2	-	+	d	+	d	+	n	+	n
25	A	tubular adenoca.	m	0	0	-	+	d	+	d	+	n	+	n
26	MAC	por+sig	se	3	2	+	+	d	+	d	+	n	+	n
27	M	mode.diff.tubular adenoca.	sm	2	0	+	+	d	+	d	+	n	+	n
28	M	mucocellular adenoca.	m	0	0	-	+	d	-	-	+	d	-	-
29	M	tub1+pap	sm	1	2	+	+	d	+	d,n	+	n	+	n
30	A	tubular adenoca.	m	0	0	-	+	d	+	d	+	d	+	d,n
31	C	tubular adenoca.	m	0	0	-	+	d,n	+	n,d	+	n	+	n(d)
32	A	papillo-tubular adenoca.	mp	1	1	+	+	d	+	d	+	n	+	n,d
33	ML	well diff.tubular adeno ca.	sm	0	0	-	+	d	+	d	+	n	+	n
34	ML	mode.diff.tubular adenoca.	m	0	0	-	+	dn	+	dn	+	n	+	n
35	M	well diff.adenoca.	m	0	0	-	+	n	+	n	+	n	+	n
36	U	mode.diff.tubular adenoca.	ss	1	3	-	+	d	+	d	+	n	+	n
37	L	signet ring cell ca.	m	0	0	-	+	dn	+	d	+	n	+	n
38	UE	poorly diff.adeno.ca1	se	1	1	+	+	d	+	d	+	n	+	n
39	ML	well diff.adenoca.	ss	1	1	-	+	d	+	nd	+	n	+	n
40	L	mode.diff.tubular adenoca.	se	3	3	+	+	d	+	d	+	d	+	n
41	M	mode.diff.tubular adenoca.	sm	0	0	-	+	d	-	-	+	n	+	n
42	M	mode.diff.tubular adenoca.	m	0	0	-	+	d	+	d	+	n	+	n
43	L	well diff.adenoca.	m	0	0	-	+	dn	+	dn	+	n	+	n
44	M	signet ring cell ca.	sm	0	0	-	+	d	+	d	+	n	+	n
45	M	poorly diff.adenoca.	sei	3	3	+	+	d	+	d	+	n	+	n
46	M	mode.diff.tubular adenoca.	se	1	1	+	+	d	+	d	+	n	+	n
47	L	well diff.adenoca.	m	0	0	-	+	n	+	n	+	n	+	n
48	M	mode.diff.tubular adenoca.	ss	0	1	+	+	dn	+	dn	+	n	+	n
49	M	well diff.adenoca.	m	0	0	-	+	d	+	dn	+	n	+	n
50	M	mode.diff.tubular adenoca.	sm	0	0	-	+	d	+	d	+	nd	+	nd

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2006/326233

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
 C07D263/54(2006.01) i, A61K31/423(2006.01) i, A61K31/4427(2006.01) i,
 A61K31/4439(2006.01) i, A61P35/00(2006.01) i, A61P43/00(2006.01) i,
 C07D413/04(2006.01) i
 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED
 Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
 C07D263/54, A61K31/423, A61K31/4427, A61K31/4439, A61P35/00, A61P43/00,
 C07D413/04

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
 Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2007
 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2007 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2007

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
 CA plus (STN), CA old (STN), MEDLINE (STN), BIOSIS (STN), EMBASE (STN),
 WPIDS (STN), JDream II

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 2003/066574 A1 (Hitoshi ENDO et al.), 14 August, 2003 (14.08.03), Full text; particularly, page 6, line 20 to page 8, line 13; pages 9 to 16, examples 6, 30 to 33, 37, 65 on tables 1, 4, 8; page 25, line 1 to page 26, line 12; pages 27 to 28, preparation example 2; pages 47 to 48, example 6; pages 97 to 102, test examples 1 to 6; pages 103 to 112, Claims & US 2005/119256 A1 & EP 1481965/A1 & CA 2475434 A & CN 1630632 A	1-14
A	JP 8-325263 A (Sumitomo Metal Industries, Ltd.), 10 December, 1996 (10.12.96), Full text & WO 1996/038415 A1 & AU 5779196 A	1-14

Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
 "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
 "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
 "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
 "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
 "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
 "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search 19 January, 2007 (19.01.07)	Date of mailing of the international search report 30 January, 2007 (30.01.07)
--	---

Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2006/326233

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2000-515133 A (Eli Lilly and Co.), 14 November, 2000 (14.11.00), Full text & US 6194446 B1 & EP 925063 A & WO 1998/000137 A1 & AU 3719997 A & CA 2259487 A & ZA 9705865 A	1-14
A	Yoshikatsu KANAI et al., "Amino acid transporter Yokusei ni yoru Koshuyo Koka no Kento", Nihon Gan Gakkai Gakujutsu Sokai Kiji, 15 August, 2005 (15.08.05), Vol.64th, p.312	1-14

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))
 Int.Cl. C07D263/54(2006.01)i, A61K31/423(2006.01)i, A61K31/4427(2006.01)i, A61K31/4439(2006.01)i, A61P35/00(2006.01)i, A61P43/00(2006.01)i, C07D413/04(2006.01)i

B. 調査を行った分野
 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))
 Int.Cl. C07D263/54, A61K31/423, A61K31/4427, A61K31/4439, A61P35/00, A61P43/00, C07D413/04

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの
 日本国実用新案公報 1922-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2007年
 日本国実用新案登録公報 1996-2007年
 日本国登録実用新案公報 1994-2007年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)
 CA plus(STN), CA old(STN), MEDLINE(STN), BIOSIS(STN), EMBASE(STN), WPIDS(STN), JDream II

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	WO 2003/066574 A1 (遠藤仁 他) 2003.08.14, 全文、特に、第6頁第20行-第8頁第13行、第9-16頁表1,4,8中の実施例6,30-33,37,65、第25頁第1行-第26頁第12行、第27-28頁製造例2、第47-48頁実施例6、第97-102頁試験例1-6、第103-112頁請求の範囲 & US 2005/119256 A1 & EP 1481965/A1 & CA 2475434 A & CN 1630632 A	1-14
A	JP 8-325263 A (住友金属工業株式会社) 1996.12.10, 全文 & WO 1996/038415 A1 & AU 5779196 A	1-14

C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー	の日の後に公表された文献
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの	「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの	「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)	「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献	「&」同一パテントファミリー文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	

国際調査を完了した日 19.01.2007	国際調査報告の発送日 30.01.2007
--------------------------	--------------------------

国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 当麻 博文 電話番号 03-3581-1101 内線 3452	4C 3543
---	--	---------

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2000-515133 A (イーライ・リリー・アンド・カンパニー) 2000.11.14, 全文 & US 6194446 B1 & EP 925063 A & WO 1998/000137 A1 & AU 3719997 A & CA 2259487 A & ZA 9705865 A	1-14
A	金井好克 他, アミノ酸トランスポーター抑制による抗腫瘍効果の 検討, 日本癌学会学術総会記事, 2005.08.15, Vol.64th, p.312	1-14